

IX Международный форум

«ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ – XXI ВЕК»

С 25 по 29 апреля 2016 г. в рамках Дней интеллектуальной собственности в России прошел уже ставший традиционным Международный форум «Интеллектуальная собственность – XXI век». В этом году Форум, как всегда, проводился под эгидой и при поддержке Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и стал девятым по счету. Его основными организаторами выступили Торгово-промышленная палата Российской Федерации (далее – ТПП РФ), Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, а также Суд по интеллектуальным правам.

Мероприятия Форума включали конференции и тематические секционные заседания по проблематике авторского права, промышленной собственности, правовой охраны средств индивидуализации, правового регулирования сферы интеллектуальной деятельности, а также по вопросам практического применения результатов интеллектуального труда и вовлечения интеллектуальной собственности (далее – ИС) в экономический оборот. Кроме того, в рамках Форума были организованы социокультурные мероприятия, молодежная конференция и конкурсы.

В работе мероприятия приняли участие представители органов государственной власти РФ, ответственные за политику в области интеллектуальной собственности, ученые-правоведы, практикующие юристы, профильные эксперты, а также представители ведущих инновационных компаний и общественных организаций.

Пленарное заседание Форума, состоявшееся 26 апреля 2016 г., открылось подписанием соглашения о сотрудничестве между Роспатентом и ТПП РФ. Затем президент Торгово-промышленной палаты С. Н. Катырин обратился к участникам форума с приветственным словом. Кратко охарактеризовав последние достижения в области регулирования сферы ИС в России – появление антипиратских норм, федеральных стандартов оценки ИС, положений о безвозмездном использовании произведений и др., – выступающий перешел к задачам на будущее. Среди них были названы разработка и принятия государственной Стратегии в сфере ИС, вовлечение в инновационные процессы малых и средних предприятий, активизация процесса коммерциализации и введения в оборот научно-технических результатов.

Доклад, посвященный анализу ситуации в сфере ИС в России по итогам деятельности Роспатента в 2015 г., представила заместитель руководителя Службы – Л. Л. Кирий. Она отметила такие положительные тенденции, как рост в 2015 г. по сравнению с 2014 г. изобретательской активности и 13-процентное увеличение патентных заявок на изобретения за счет российских заявителей. Докладчик остановилась и на негативных явлениях: низкой активности российских заявителей в области подачи

заявок за рубежом, в том числе, сокращение числа заявок, подаваемых по процедуре РСТ, крайне малом количестве результатов, созданных за счет средств государственного бюджета и вовлеченных в хозяйственный оборот (по данным проверок Роспатента доля таких результатов составляет всего 1 % их общего числа). Говоря о планах на будущее, Л. Л. Кирый подчеркнула необходимость увеличения доли электронных заявок в общем объеме заявок, подаваемых в Роспатент, совершенствования положений, регулирующих выплату авторского вознаграждения, преодоления кадрового дефицита в области ИС, а также рассмотрения процедуры проведения патентных исследований в качестве неотъемлемой части Национальной технологической инициативы (НТИ).

Председатель Суда по интеллектуальным правам Л. А. Новоселова в своем выступлении обратилась к проблеме вовлечения результатов интеллектуальной деятельности (РИД) в оборот с точки зрения несовершенства действующего законодательства. Были отмечены такие недоработки, как отсутствие специальных норм о наследовании прав на объекты ИС, неоднозначность положений, определяющих момент возникновения и прекращения исключительных прав на объекты промышленной собственности, неопределенность места договоров о распоряжении исключительными правами в системе договоров II части Гражданского кодекса РФ. Л. А. Новоселова сказала и о развитии системы разрешения споров в области интеллектуальных прав, в частности, отметив увеличение числа мировых соглашений, споров, разрешаемых посредством процедуры медиации.

С. Ю. Матвеев, заместитель директора Департамента науки и технологий Минобрнауки России, представил на пленарном заседании доклад «Новые сервисы в научно-технологической сфере для ученых, предпринимателей, представителей региональной власти». Отметив развитость российского законодательства в области интеллектуальной собственности, докладчик подчеркнул, что препятствием на пути их реализации становится отсутствие соответствующих норм в качестве составляющей массовой культуры в России. В этой связи основными задачами становятся формирование культуры управления результатами интеллектуальной деятельности и реализация прогрессивных стандартов коммуникации ученых, предпринимателей и государства. Для решения указанных задач, по словам докладчика, необходимо развитие услуг и сервисов в области ИС, одним из которых является Единая государственная информационная система учета результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР).

Среди других участников Форума, выступивших на пленарном заседании, были первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Л. С. Гумерова, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации В. Л. Евтухов, заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы А. Б. Кашеваров, генеральный директор Всероссийской Организации Интеллектуальной Собственности А. Б. Кричевский, а также

председатель Совета ТПП по интеллектуальной собственности, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) И. А. Блинец. Докладчики подняли такие проблемы, как учет результатов интеллектуальной деятельности в составе нематериальных активов; защита от недобросовестной конкуренции в сфере ИС; развитие механизмов поддержки доступа на рынки зарубежных стран российских товаров, созданных с использованием РИД, и налогового стимулирования сделок с интеллектуальными правами.

В этот день работа Форума продолжилась в рамках четырех тематических секций:

- «Управление интеллектуальной собственностью в высокотехнологических холдингах: обеспечение национальных интересов, коммерциализация технологий, ресурсы»;
- «Правовая охрана и защита прав на товарные знаки»;
- «Интеллектуальная собственность в сфере образования, науки, творчества и культуры»;
- «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации».

Представитель РИЭПП принял участие в работе секции, посвященной интеллектуальной собственности в сфере науки, образования, творчества и культуры. Доклады, вынесенные на обсуждение, были посвящены широкому кругу разносторонних вопросов: от проблемы формирования кадров для инновационного развития России и правового просвещения в области интеллектуальной собственности до роли авторского права в становлении научной деятельности в образовательных организациях. Выступающие затронули и такие актуальные вопросы, как особенности управления интеллектуальной собственностью в сфере высшего образования, проблемы размещения и использования в свободном доступе ресурсов, защищенных авторским правом.

27 апреля в рамках IX Международного форума «Интеллектуальная собственность – XXI век» в «Экспоцентре» прошли совместные мероприятия VIII Форума по интеллектуальной собственности Exhorpiority-2016 и научно-практической конференции Роспатента «Интеллектуальная собственность – инновационный потенциал России». Пленарное заседание открыл руководитель Роспатента Г. П. Ивлиев. В своем обращении к участникам Форума он обозначил ключевые задачи, стоящие перед Россией в сфере интеллектуальной собственности в настоящее время: разработка общегосударственной стратегии в области ИС, повышение изобретательской активности, введение патентных исследований в качестве обязательного элемента НИОКР (они должны предварять проведение НИОКР, определяя приоритетные направления исследований, и становится их завершающим этапом, позволяя выявить охраноспособные результаты), институализация среды интеллектуальной собственности. В качестве самостоятельной задачи Г.П. Ивлиев выделил продвижение российских разработок за рубежом: на ее решение направлено, в частности, создание Российского экспортного центра и специализированных банков, оказывающих разработчикам содействие

в соответствующей деятельности. Особую значимость представления научно-исследовательских достижений на внешних рынках отметил и президент ТПП РФ С. Н. Катырин. По мнению выступающего, вновь создаваемые инновационные предприятия должны быть ориентированы не только на обеспечение импортозамещения, но и на экспорт высокотехнологичной продукции. При этом президент ТПП РФ отметил, что в настоящее время в секторе малого и среднего предпринимательства отсутствует осознание значимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов для бизнеса.

Патологическую недооценку российским обществом результатов интеллектуальной деятельности подчеркнула и председатель Суда по интеллектуальным правам Л. А. Новоселова, также обратившаяся с приветственным словом к участникам мероприятия. В целях преодоления сложившейся ситуации предложено определить повышение правовой грамотности, особенно субъектов малого и среднего бизнеса, в сфере ИС в качестве приоритетного направления работы уполномоченных органов и организаций. Л. А. Новоселова поддержала позицию Г. П. Ивлиева в отношении необходимости создания единого регулятора в области интеллектуальной собственности – такой центр должен аккумулировать информацию в соответствующей сфере, а также позиции заинтересованных субъектов, и на этой основе вырабатывать единую государственную политику в области ИС.

Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр» С. С. Беднов в своем выступлении затронул правовые аспекты выставочной деятельности, связанные с обеспечением охраны представляемых разработок, обратил внимание на отсутствие у изобретателей достаточной информированности о правовых последствиях презентации изобретений на выставках. Была подчеркнута особая роль выставочной деятельности как инструмента продвижения российских разработок на зарубежных рынках.

Выступление председателя Совета ТПП по интеллектуальной собственности, ректора Российской государственной академии интеллектуальной собственности (РГАИС) И. А. Близнаца было посвящено презентации Национального реестра интеллектуальной собственности. Представленная информационная система объединила объекты как авторского, так и патентного права. В нее вошло 70 тыс. фонограмм, 10 тыс. единиц библиографических карточек, а также 150 тыс. объектов из реестров Роспатента. До 1 июня 2016 г. реестр будет работать в тестовом режиме, после чего состоится его широкомасштабный запуск. Планируется, что российским авторам доступ к системе, включая депонирование в ней произведений, будет предоставляться на безвозмездной основе. Функционирование реестра должно обеспечиваться за счет частных инвестиций, привлечение государственного финансирования не запланировано. По мнению разработчиков, окупаемость проекта

может быть обеспечена за счет предоставления посреднических услуг, связанных с распоряжением правами на зарегистрированные в системе объекты.

С приветственным словом к участникам обратились также директор Правового департамента Министерства экономического развития РФ О. В. Унежева, президент Евразийской патентной организации С. Я. Глевессова и заместитель директора Представительства ВОИС в России З. Х. Албегонов. Пленарное заседание завершилось торжественной церемонией награждения победителей международной олимпиады по интеллектуальной собственности.

Дальнейшая работа Научно-практической конференции Роспатента была организована в рамках двух панельных дискуссий: «Патентование и использование изобретений в области фармацевтики в Российской Федерации» и «Управление правами государства на результаты интеллектуальной деятельности». В первой из них принял участие представитель Российский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП). На рассмотрение было вынесено сразу несколько острых вопросов, в настоящее время широко обсуждаемых как в юридическом сообществе, так и среди представителей фармацевтической индустрии и здравоохранения, а именно:

1. Следует ли исключить из патентной охраны изобретения, относящиеся к лекарственным средствам в том случае, если они характеризуют:

- применение известного соединения по новому назначению;
- селективное изобретение;
- новые лекарственные формы известного соединения.

Можно ли считать такие изобретения необоснованно продлевающими «жизненный цикл лекарственного средства», чему препятствуют такие патенты и к каким последствиям может привести внесение изменений в законодательство, направленных на запрет патентования таких изобретений?

2. Следует ли исключить из патентной охраны терапевтические способы лечения в том случае, если:

- выявлены новые заболевания, в отношении которых возможно использование ранее запатентованного лекарственного средства;
- подобраны новые дозы и схемы лечения известным лекарственным средством в отношении как известных, так и вновь выявленных заболеваний.

Можно ли считать такие изобретения необоснованно продлевающими «жизненный цикл лекарственного средства», чему препятствуют такие патенты и к каким последствиям может привести внесение изменений в законодательство, направленных на запрет патентования таких изобретений?

3. Следует ли более строго подходить к охране группы соединений, охарактеризованных формулой Маркуша¹? Отвечает ли данная норма интересам общества в плане обеспечения населения России инновационными лекарственными препаратами?

4. Почему в России не применяется механизм принудительного лицензирования?

5. Целесообразно ли дополнять перечень действий, не являющихся нарушением исключительного права (статья 1359 Гражданского кодекса РФ), «положением Болар»²?

Обсудить обозначенные вопросы были приглашены сотрудники самого Роспатента и Федерального института промышленной собственности, представители Суда по интеллектуальным правам, Федеральной антимонопольной службы и Минздрава России, а также представители крупных фармпроизводителей и их объединений: Ассоциации Российских фармацевтических производителей и Ассоциации международных фармацевтических производителей. Участники дискуссии заняли принципиально различные позиции по рассматриваемым вопросам, и в рамках секционного заседания достичь консенсуса не удалось. Однако участникам было предложено внести предложения и замечания в подготовленный Роспатентом проект резолюции панельной дискуссии и вернуться к ее обсуждению на заседании Круглого стола по проблемам в области фармацевтики в рамках VI Петербургского Международного Юридического Форума, который пройдет с 18 по 21 мая 2016 г. в Санкт-Петербурге³.

*Обзор подготовлен заведующей сектором РИЭПП
Е. А. Салицкой*

¹ Речь идет о так называемых структурах Маркуша, или родовых химических структурах: формула Маркуша сама по себе не соответствует никакому конкретному соединению, она просто является удобным способом обозначения химических структур в обобщенном виде (на практике ей может соответствовать большое число конкретных соединений). Указанные структуры названы в честь изобретателя Юджина Маркуша, который в 1925 г. выиграл дело по поводу использования таких структур в патентных заявках. См., например: *Чельшева О. В.* Патенты на химические соединения: объем прав и их нарушение. М.: Инфра-М, 1996. С. 11.

² Термин «положение Болар» обозначает норму права, регламентирующую отношения между производителями дженериков и оригинальных препаратов, а именно: вправе ли производитель дженерика до момента истечения срока действия патента на оригинальный препарат инициировать определенные подготовительные действия (исследовательские, регистрационные и т. д.) с целью незамедлительного вывода дженерика на рынок после истечения срока действия патента на оригинальное лекарственное средство. См., например: *Пиличева А. В.* Положение Болар (Bolag Provision) в отечественном и зарубежном законодательстве // Вестник гражданского права. 2013. № 2. С. 92–107.

³ См.: <http://reg.spblegalforum.ru/>.